

الانتحالات العلمية: المصطلحات والمفاهيم مع دراسة مقارنة لعينة من برامج كشف السرقات العلمية^(١).

أ/ فاطمة علي إبراهيم.
أم.د/ مها أحمد إبراهيم.
د/ عمار ياسر محمد العدل

مستخلص:-

تسعى هذه الدراسة إلى إيضاح الفرق بين مفهومي الانتحال والسرقات العلمية، ورصد أنماط الانتحال، و مبررات شيوعه في المحيط الرقمي، معرفة الإستثناءات المرتبطة به وبحق المؤلف عبر الإنترنت ،سبل تجنب الوقوع في دائرته،الدور المنوط بالجامعات للتغلب على هذه الظاهرة. التعرف على برمجيات كشف الانتحال، أنواعها ووظائفها، مع عمل مقارنة لبعض من برامج كشف السرقات العلمية وهم أربعة برامج : برنامج " DocCop,Dupli Checer, Copy scape, Catch it first"

وأبرز ماتوصلت إليه الدراسة من نتائج هو أن عدم وجود تشريعات رادعه للحد من ظاهرة الانتحال أدى إلى تفاقمها.

- أن هذه الظاهرة تسبب مخاطر جمة على النهوض بالبحث العلمي وتعيقه.
- تقع على عاتق الكليات والجامعات مسئولية كبيره تجاه التصدي لظاهرة الانتحال.
- على الرغم من وجود العديد من برمجيات كشف الانتحالات العلمية على شبكة الإنترنت إلا أن الكثير من الباحثين ليسوا على دراية وعلم بها مما يجعلهم يقعون في فخ الانتحال.

^١ فاطمة علي إبراهيم، مها محمد أحمد، عمار ياسر محمد. الانتحالات العلمية: المصطلحات والمفاهيم مع دراسة مقارنة لعينة من برامج كشف السرقات العلمية. في : مؤتمر السرقات العلمية في الأوساط الأكاديمية: الظاهرة ومعالجتها. جامعة بني سويف. (٢٠١٥).ص٣٩.

- أن هذه البرامج منها ماهو تجاري ومنها ماهو مجاني، كما أن منها من يدعم اللغة العربية ومنها ما لايدعمها، إضافة إلى أن هذه البرامج أجنبية.
- وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من توصيات : توعية الباحثين والمشرفين على الرسائل العلمية بوجود مثل هذه البرمجيات لتمكينهم من استخدامها والتحري عن واقعات الانتحال للأعمال التي بين أيديهم.
- ينبغي أن يكون للقانون دوراً نافذاً للتصدي لهذه الظاهرة.
- ينبغي أن تسن الجامعات قوانيناً للحد من هذه الظاهرة كأن تقوم بسحب شهادات من يُثبت بأنهم قامو بأفعال انتحاليه في أعمالهم، أو عدم منحهم الدرجة العلمية من وراء أعمالهم هذه.
- وأخيراً بصدد البرامج التي تم عقد المقارنة بينها توصي الباحثة بضرورة تصميم موقع أوبرنامجاً عربياً ليكون مهمته التحري عن واقعات الانتحال التي اتم ويكون مؤهلاً للإستخدام من قبل : المعلمين ، الأساتذة والمشرفين، الطلاب، المحررين، الناشرين.
- وهذا للوصول إلى بيئة بحثية خالية من وباء السرقات العلمية، حتي نتوافق مع متطلبات الإعتماد الدولي لنصل إلى تعاوناً دولياً.

تمهيد:

لاشك أن الشبكة العنكبوتية العالمية قد حققت حلماً لم يكن متوقفاً من قبل، إلا أنها في الوقت ذاته قد جرت معها لمجتمع المعلومات الرقمي العديد من المشكلات التشريعية والأخلاقية والإجتماعية، من حيث الخصوصية والحماية وحقوق الملكية الفكرية، وبعض التجاوزات بما في ذلك السرقة والتجسس والإرهاب الإلكتروني (أي فعل إرهابي يستخدم نظم المعلومات أو التقنية الرقمية ومعداتنا وبرمجياتها وناقلاتها وحاوياتها وشبكتها كأداة أو كهدف بدوافع سياسية أو إجتماعية أو عقائدية)¹ وذلك نظراً لضخامة هذه اشبكة العملاقة، وكونها شبكة حرة بعيدة عن سيطرة دولة بعينها. ومع تزايد استخدام الإنترنت ظهرت أنماط جديدة من التحديات لم تكن معروفة من قبل، وظهر جيل جديد من المجرمين المحترفين الذين يمتلكون المهارات والمعرفة التقنية، ويحتاجون بالتالي إلى أساليب ونظم خاصة للتعامل معهم.

ولا شك أن هناك فوائد عديدة لا تتكر لشبكة الإنترنت إلا أنها سلاح ذو حدين، حيث استخدمها البعض بصورة سلبية، ومن بينها لاسرقة والغش والانتحال، مما ترتب عليه بروز ظاهرة جديدة يطلق عليها الجرائم المعلوماتية أو القرصنة الإلكترونية، حيث طوعها بعض المجرمين لأغراضهم السيئة، مستفيدين من إتاحة المعلومات وعدم وجود ضوابط صارمة تكبح جماح الظاهرة.

وهذا يعني أن التقنية قد سهلت حياة الإنسان، إلا أن إساءة استخدامها من قبل بعض المجرمين قد أسهم في عولمة الجريمة في الفضاء الرقمي. الأمر الذي أثر سلباً على أخلاقيات مجتمع المعلومات، حيث أصبحت تلك الأخلاقيات تنتهك من قبل المتعاملين مع المعلومات من المؤلفين، الباحثين، الطلاب، دور النشر،

¹ ذياب موسى البداينة . الإرهاب المعلوماتي (التعريف - المفهوم - المجالات - النتائج). متاح على الرابط التالي :
موسى+ذياب+C2%البداينة.../discover?.../repository.nauss.edu.sa/

ومؤسسات الإعلام، وجميع الجهات المعنية بالمعلومات جمعاً وتنظيماً وإتاحة. والحقيقة أنه برغم أهمية قضية السرقات العلمية وحيويتها بل وخطورتها على الأمن الفكري فإنها لم تتل ما تستحقه من المعالجة، مما يوحي بأننا بحاجة ماسة إلى المزيد من الدراسات العلمية في هذا الصدد التي تسعى إلى إخضاع القضية للمنهج العلمي، ومعالجة حقوق المؤلف في ضوء التحديات المعاصرة.¹

وقد جاءت دراستي هذه لتناول مفهوم السرقات العلمية وإيضاح الفرق ما بينها وبين الانتحالات العلمية، ومعرفة أسباب الإهتمامات بالأولى، ورصد أنماط الأخيره، ومبررات ظهورها في الأوساط الأكاديمية، وكيفية تجنبها، بالإضافة إلى معرفة الانتحال والإستثناءات المرتبطة بحق المؤلف على الإنترنت، مع تسليط الضوء على أربعة برامج من برمجيات كشف واقعات الانتحال.

مفهوم الإنتحال والسرقة العلمية:

هناك من يخلط بين الانتحالات وبين السرقات العلمية، بل هناك من يرى أنهما شيئاً واحداً، ويجسدهما في معناً واحداً كما أن هناك اختلافات في الكتابات التي تناولتهما فمنها ما يرى أن السرقات العلمية أعم وأشمل ومنها من يرى أن الإنتحالات العلمية هي ذاتها السرقات العلمية مع إختلاف المسمى وسوف نعرض فيما يلي بعضاً من المصادر التي تناولت التعريف بالمصطلحين سواء قد جاءت معاً أو إختلفت ورودها فلقد وردت عدة تعريفات عن الإنتحالات والسرقات العلمية، ومن بين هذه التعريفات ما جاء في القواميس والمعاجم اللغوية، كذلك أيضاً نجد أن هناك العديد من التعريفات والتي قد ذكرها المتخصصون في كتاباتهم، وسوف نعرض فيما يلي بعضاً من هذه التعريفات جاهدين الخروج منها بالتعرف على ماهية الإنتحالات

¹ سالم بن محمد السالم. السرقات العلمية قضية تهدد أمن المعلومات. دراسات المعلومات، ع ٦ (سبتمبر ٢٠٠٩). ص ١. متاح من خلال الرابط التالي :

<http://journals.psiscs.com.sa/index.php/ij/article/view/160>

العلمية والسراقات العلمية، ومعرفة ما إذا كان هناك فروقاً بينهما أم أنهما وجهان لعملة واحدة.

أ - مفهوم الانتحال العلمي:

المفهوم اللغوي:

فبالنظر إلى التعريفات الواردة عن الإنتحالات العلمية في المعاجم اللغوية سنجد ما جاء في معجم المعاني حيث وردت كلمة إنتحال في مادة (ن ح ل) (مصدر إنتحل)، فانتحال الكاتب لأفكار غيره : أخذها والإدعاء بأنها صاحبها.¹

كذلك ورد المصطلح في معجم لسان العرب في مادة نحل: والنحلة: الدعوى. وانتحل فلان شعر فلان. أو قال فلان إذا ادعاه أنه قائلة. وتتحلة: ادعاء وهو لغيره ونحلة القول ينحله نحلاً: نسبة إليه. ونحلتة القول أنحله نحلاً، بالفتح : إذا أضفت إليه قولاً قاله غيره وادعيتة عليه، ويقال: نحل الشاعر قصيدة إذا نسبت إليه وهي من قيل غيره)²

ومن خلال هذين التعريفين سنجد أن هناك إتفاقاً بين المعجمين في تعريف المصطلح حيث إتفقا كلاهما على أن الانتحال هو أخذ ما للغير ونسبته إلى آخذة.

كما ورد معنى الإنتحال في القواميس والمعاجم الأجنبية بأنه استخدام أو تقليد لغة أو أفكار مؤلف آخر دون إذن، وذلك بعدم الاعتماد على المؤلف الأصلي وذكره، كما أن الانتحال يحدث عندما يكرر الكاتب لغة أو أفكار كاتب آخر.

¹ معجم المعاني - معجم عربي عربي. - متاح على الرابط التالي :

<http://www.almaany.com/ar/dict/ar-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84%visitedin18/8/2015>

² ابن منظور. معجم لسان العرب. متاح على الرابط التالي :

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8145&idto=8145&bk_no=122&ID=8106visitedin18/8/2015

هذا بالنسبة إلى تعريف مصطلح الانتحال من الناحية اللغوية، إذا
انتقلنا إلى تعريفه من الناحية الاصطلاحية فسنجد أن:

المفهوم الاصطلاحي

Park قد عرفه بأنه " سرقة الكلمات أو الأفكار بما يتجاوز ما يمكن اعتباره
معرفة عامة"

ويرى كلاً من Mark McCullough & Melissa Holmberg أن
الانتحال هو الاستخدام بطريق الخطأ أو العمد لجزء من حقوق التأليف
لشخص ما بدون الإشارة للمصدر الأصلي.

ونلاحظ من خلال التعريفين الأخيرين أنهما متناقضين حيث أن park
يرى أن الانتحال هو سرقة أي أنه يكون مقصود ومتعمد من صاحبة وهذا
لأن المنطق لا يرى أن هناك من يسرق وهو لا يعلم قيامه بذلك. أما بالنسبة
لرؤية كلاً من Mark McCullough & Melissa Holmberg فهم يرون
عكس ذلك حيث يرون حدوثه دون إدراك فاعلة لذلك، مما يزعم القول بأن
التعريفات الاصطلاحية للمصطلح قد جاءت منصبة على وجهات نظر
أصحابها.^١

كما يمكن تعريف الانتحال على أنه:

- النسخ أو إعادة الصياغة لأعمال وأفكار الآخرين دون الاعتراف بأصحابها.
الانتحال المتعمد قد تفرض عليه عقوبات شديدة بما في ذلك أخفاق
شهادتك.^٢

- استخدام أفكار وكلمات الآخرين دون الاعتراف بوضوح بمصدر تلك
المعلومات.^١

^١ محمود عبد الكريم عبد العزيز الجندي. برامج اكتشاف الانتحال في البيئة الرقمية المتاحة عبر الويب : دراسة مسحية تجريبية-
المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات. ع٢ (يونيو ٢٠١٤). ص١٢. متاح من خلال الرابط التالي:
http://mahmoudelgendy.blogspot.com.eg/٢٠١٥/٠٢/blog-post_٤٣.html

^٢ Plagiarism.

<http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism.visitedin> ٢٨/٨/٢٠١٥.

- أخذ كلمات وأفكار الآخرين (الأفكار، المفاهيم، الصور، الجمل) واستخدامها
كما لو كانت خاصة بك بدون تسجيل المؤلف أو المصدر.^٢

فقد إتفقت التعريفات الثلاث السابقة على كون الانتحال إستخدام
لأعمال الآخرين سواء أكانت أفكار أو غيرها دون إسنادها لأصحابها.

وقد ذكرها أحمد الخطيب على أنها مشتقة من كلمة لآتينية تعني "
الخطف"، والمنتحل هو خاطف أفكار أو كلمات شخص آخر، والتعريف
الحديث للانتحال السرقة الأدبية (الفنية أو الموسيقية) وتعنى الإدعاء
الكاذب بالتأليف. و plagiarism هو استخدام الإنتاج الفكرى للآخرين على
أنة إنتاج شخصى.^٣

كما تبني محمود الجندى فى دراسة عن برمجيات كشف السرقات العلمية
المدلول الذى ذكره أحمد الخطيب عن الإنتحال لدراسة وهو " أن الإنتحال يعنى
سرقة سواء أكانت علمية أم أدبية أم فنية أم موسيقية وهو الإدعاء الكاذب بالتأليف
وقد يكون متعمد أو غير متعمد، ويكون متعمداً عندما يقدم المؤلف أفكاراً وكتابات
شخص آخر على أعماله، أما غير المتعمد فهو الصياغة غير الواعية وغير المقننة
لكتابات وأفكار الآخرين.

ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن المؤلف قد حدد لنا ماهية الإنتحال كما قد
حدد النية فى إرتكابه، والمقصود بكل سبيل لها.

^١ Bloomington .Indian University. Plagiarism: What It is and How to Recognize and
Avoid It. Available At :
<http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml>.visitedin ٢٠/٨/٢٠١٥.

^٢ Plagiarism : What Is it?.P١. Available At :
www.uky.edu/Ombud/Plagiarism.pdf.visitedin ١٨/٦٨/٢٠١٥.

^٣ أحمد الخطيب. الانتحال (plagiarism) . متاح على الرابط التالي :
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_a_rrticle.thtml? id=٢٠

مفهوم السرقات العلمية:

المفهوم اللغوي

تعددت مفاهيم السرقات العلمية ومنها ماجاء في القواميس والمعاجم اللغوية ومنها ما اصطلح عليه القوم وسنعرض فيما يلي بعضاً من مفاهيمها اللغوية، كما سنعرض بعضاً من مفاهيمها الإصطلاحية.

المعنى في معجم المعاني : كلمة سرقة إسم من المصدر سرق، وتعني السطو غفلةً على متاع الغير. ويقصد بالسرقة الأدبية : أن يأخذ شاعر أو كاتب شعراً أو نصاً لغيره ونسبته إلى نفسه.

كما أن سرقة أدبية تعني : إستخدام أو إعادة نشر مطبوعات محفوظة الحقوق أو المواد المسجلة البراءة على نحو غير مصرح به.¹

من ضمن القواميس التي قد تناولت السرقات العلمية قاموس مريام وبستر حيث عرفها على أنها " سرقة وإدعاء ملكية أفكار الآخرين"، كما عرفها على أنها : إستخدام الإنتاج الفكري للآخرين دون إسناد أو تصديق من المصدر.²

كما يعني مصطلح Literary Theft انتحال (آراء مؤلف أو كتابته)؛ سرقة أدبية؛ سرقة مؤلفات الغير.³

المفهوم الأصطلاحي

حيثُ تعددت تعريفاتها من الناحية الإصطلاحية وذلك لتعدد متناولي المصطلح فقد ذكرها عبد الرؤوف المناعمة على أنها " تحدث عندما يقوم الكاتب متعمداً بإستخدام كلمات أو أفكار أو معلومات" ليست عامة " خاصة بشخص آخر دون تعريف أو ذكر هذا الشخص أو مصدر هذه الكلمات أو المعلومات، ناسبها إلى نفسه.⁴

¹ معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي - . متاح من خلال الرابط التالي : <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-> /ar/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9visitedin18/8/2015.

² قاموس مريام وبستر. متاح على الرابط التالي :- <http://www.merriam-webster.com/dictionary/plagiarismvisitedin19/8/2015>.

³ قاموس المعاني – قاموس عربي إنجليزي - . متاح من خلال الرابط التالي : <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-> /en/theftvisitedin19/8/2015.

⁴ عبد الرؤوف المناعمة. السرقات العلمية التعريف وطرق الكشف . متاح على الرابط التالي :

<http://research.iugaza.edu.ps>

- كما أنها تعني ادعاء جهد الآخرين، إما كله أو جله أو بعضه، وهي مذمومة فيما أعلم عند العلماء المتقدمين والمتأخرين، وبوجه عام.. فإن السرقة محرمة شرعاً ومرتكبها مذموم طبعاً، وقد حرم الله عز وجل السرقة في محكم كتابه، ويكفي من تغليظ إثمها والتنفير منها أن الله عز وجل قرن تحريمها بالشرك به سبحانه وتعالى ، وبالزنا وقتل الولد^١، فقال تعالى :

" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ _____ ن "

كما أمر الله سبحانه وتعالى بتوقيع حد السرقة في قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبَا نكلاً من الله والله عزيز حكيم"^٢.

ونلاحظ من خلال التعريفات السابقة للسرقات العلمية أن المفهوم ينحصر في سرقة وإدعاء ملكية أفكار الآخرين، كما أننا بإمعان النظر في تعريف الجندي لمفهومي الإنتحال والسرقات العلمية سنجد أن هناك تناقضاً فيما ورد في المدلولين ، حيث أن في تعريفه للإنتحال قد ذكر أنه يعني سرقة، وقد حدد صور هذه السرقة ، في حين أنه قد ذكر في توضيحه لمدلول السرقات العلمية أنها أعم وأشمل من الإنتحال ، الأمر الذي دفع الباحثة إلى التنقيب عن كيفية جعل السرقات أشمل في الوقت الذي يكون فيه الإنتحال يعني السرقة بتعدد أشكالها الأدبية، الفنية، والموسيقية. و نظراً لتعدد أنواع السرقات العلمية، وبعد إستعراضنا لمفهوم الإنتحال يُمكننا القول بأن الإنتحال هو إحدى أنماط أو إحدى صور السرقات العلمية، كما يُمكننا القول بأن مصطلح الإنتحال مصطلح ضيق لمفهوم واسع وهو السرقات العلمية، وهذا لأن السرقات العلمية أعم وأشمل من الإنتحال فهي لا تقتصر

^١ رسالة الجامعة. سرقة البحوث والرسائل العلمية... هل وصلت إلى حد الظاهرة. متاح على الرابط التالي :

<http://rs.ksu.edu.sa/34143.html>

^٢ سورة الممتحنة. الآية الكريمة رقم (١٢).

^٣ سورة المائدة. الآية الكريمة رقم (٣٨).

على الإنتحال فقط وإنما تشمل بداخلها " الغش أو التزييف العلمي، السطو العلمي، القرصنة "

وتتبنى الدراسة المفهوم السابق والذي ذكره سالم بن محمد السالم، وهذا نظراً لأن هذا التعريف قد حدد ماهية السرقات العلمية بوضوح كما أنه قد حدد مايشمله المصطلح بداخله، بالإضافة إلى أنه يعكس ماتتناوله الدراسة الحالية.

لماذا الإهتمام بالسرقات العلمية؟

إن الحرص على نسبة الأفكار العلمية لمبدعيها في مجال الدراسات الأكاديمية، بطرق صحيحة، وتوثيق دقيق، وسيلة تساعد المبدعين على الإحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الخاصة، وتحمي إبداعاتهم من الضياع، كما أنها وسيلة تسهل على القراء مراجعة ما ورد في البحث من أفكار، والفصل بينها وبين أفكار الباحث، ومتابعة مسار أفكار الباحث، وأهداف بحثه، التي على أساسها تحدد نقاط النقاش الداعمة له.

هذا وللسرقات العلمية خطراً جسيماً لا يمكن التعاطف مع مرتكبه للأسباب الآتية :

١- السرقة العلمية نوع من الخداع وخيانة الأمانة، لأنها تقديم مشوه لأعمال

الآخرين وإدعاء ملكيتها.

٢- السرقة العلمية إنتهاك لحقوق الطباعة. ففي حالة الفشل في الحصول على

موافقة المؤلف الأصلي قد تؤدي إلى أضرار وغرامات وملاحقات قضائية،

وإلى ما هو أسوأ من ذلك.

٣- السرقة العلمية تحط من أعمال الآخرين وتعطي السارق الحق في التفوق غير

العادل على أقرانه الذين يعتمدون على أنفسهم في إنجاز أعمالهم البحثية

الخاصة.

٤- السرقة العلمية تمثل إنتهاكاً لميثاق الأمانة العلمية، وسمعة برامج البحث، والجامعات ، وحتى الدول.^١

أشكال الانتحالات العلمية:

- ✓ من خلال ما تناولناه فى العنصر السابق إتضح أن الإنتحال هو أحد أنواع السرقات العلميه، ومن خلال الإطلاع على الدراسات التى تناولت ظاهرة الإنتحال وجد أن له العديد من الأنماط وهى كما يلي:-
 - ✓ الإستتساخ الكامل لعمل محمي بواسطة قانون حق التأليف، أو الجزء الأساسي منه.
 - ✓ القيام بأنشطة محدوده والتعديل فى المادة العلميه للغير ونسبتها إلى غير مؤلفيها الأصليين.
 - ✓ ترجمة النص إلى لغة أخرى دون إشاره إلى المصدر الأصلي.
 - ✓ كتابة الإستشهادات المرجعيه بشكل خاطئ وذلك من خلال نسبة العمل إلى غير مؤلفه الأصلي.
 - ✓ سرقة الأفكار وتقديمها فى شكل مختلف دون ذكر صاحب الفكره الأصلي.
 - ✓ تحويل المحتوى الموضوعى إلى شكل آخر غير الشكل الصادرعليه دون ذكر لدور المؤلف الأصلي.
- كما أن هناك من يُصنف الإنتحالات العلميه إلى كونها تتخذ شكلاً أو أكثر من الأشكال الآتيه:-**

أ- النسخ الحرفى للنص دون تغيير.

ب- إضافة كلمات أو أحرف إلى النص الأصلي.

^١ الاقتباس العلمى : الأنواع، الضوابط، الشروط. متاح على الرابط التالي : -d3-728984.../www.ut.edu.sa/documents/...pdf. 1c76-40e8-9212-2f01d3d2db4

- ج- الخطأ المتعمد فى هجاء الكلمات وتعمد الخطأ الإملائى.
- د- إضافة كلمات ومترادفات تحمل نفس المعنى بجوار المصطلح الأصلى.
- هـ- إعادة ترتيب الجمل والفقرات وتغيير العناوين.
- و- إحداث بعض التغيير فى أسلوب الكتابة.
- ح- إدراج نصوص مصوره داخل النصوص المكتوبه.
- ط- استخدام علامات التنصيص فى غير مواضعها الصحيحه.
- ي- إدعاء الإستشهاد بمصادر وهميه غير موجوده.
- ك- ذكر روابط منتهية الصلاحيه أو غير مكتملة البيانات.
- ل- إنتحال الفكره والتعبير عنها بإسلوب آخر.
- م- الترجمة من لغه إلى أخرى دون إستئذان المؤلف أوذكر العمل الأصلى.^١

*** ويُضيف على سعد القرنى أنماطاً أخرى تدخل ضمن دائرة الإنتحال، وتُخل بالأمانه لعلميه وأخلاقيات البحث العلمى وهى:**

- إستئجار مترجم لترجمة عمل أكاديمي ونسبته إلى نفسه.
- الإقتباس الطويل من النصوص دون الإلتزام بضوابطه المتمثله فى قصر الإقتباس ودقة توثيقه.
- إدعاء الأفكار والنصوص دون نسبتها إلى أصحابها.^٢

^١ محمود عبد الكريم عبد العزيز الجندي. برامج اكتشاف الانتحال في البيئة الرقمية المتاحة عبر الويب : دراسة مسحية تجريبية-
المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات. ٢ (يونيو ٢٠١٤).. ص ١٣، ١٤.

^٢ محمود عبد الكريم عبد العزيز الجندي. مرجع سابق. ص ١٤.

ويذكر Barnbaum أن أكثر حالات الانتحال التي يقع فيها الطلاب تأتي دون قصد، وهذا يرجع إلى جهلهم بأشكال الانتحال، فعند جهلك للانتحال ، لايمكنك تجنبه، هناك العديد من الأشكال المختلفة للانتحال، يعرف معظم الطلاب شكل واحد للانتحال وهو النسخ واللصق، وهو النوع الأكثر وضوحاً.

ويقسم الانتحال إلى الأنواع التالية :-

- النوع الأول : النسخ واللصق أخذ جملة أو فقره هامة دون وضعها بين علامتي اقتباس أو إسنادها للمصدر.
- النوع الثاني : تبديل الكلمة أي تغيير كلمات المصدر ولكن مع نسخ بناء الجملة، فمثال على ذلك يمكن إستبدال اثنين أو ثلاث كلمات في الجملة مع المرادفات.^١
- النوع الثالث : الإسلوب ويعني انتحال اسلوب الكتابة مع إختلاف ترتيب الجمل والفقرات.
- النوع الرابع : الأستعارة حيث يتم إستخدام الاستعارات إما لجعل الفكره أكثر وضوحاً أو اعطاء القارئ القياس أن يلامس الحواس والعواطف أفضل من وصف عادي ، إذن الاستعارات هي جزء هام من أسلوب المؤلف الإبداعي فإذا لم تتمكن من الخروج باستعاره خاصه بك توضح الفكره أستخدم الاستعاره التي في المصدر لكن مع الأشارة للمؤلف الأصلي.
- النوع الخامس : الفكرةأخذ أفكار الاخرين دون ذكر مصدرها.^٢

^١ Types of plagiarism. <http://www.plagiarismchecker.net/types-of-plagiarism->

^٢.php.visitedin ١٢/٩/٢٠١٥.

C.Barnbaum.PLAGIARISM: A Student's Guide to Recognizing It and Avoiding It. Available At ^٢
http://www.valdosta.edu/~cbarnbau/personal/teaching_MISC/plagiarism.htm.visitedin ١٠/٩/٢٠١٥.

ويرى كلاً من **Clegg&Macdonald ,park,Flint** أن الانتحال ينقسم إلى:

١-الانتحال الكلي : ويتمثل فى:-

١/١ إستيلاء المنتحل على بحث كامل من باحث آخر ونسبته إلى نفسه.

٢/١ شراء المنتحل بحثاً ونسبته إلى نفسه.

٣/١ أن يقوم المنتحل بتكليف باحث آخر بكتابة البحث ونسبته إلى نفسه.

٢-الانتحال الجزئي ويتمثل فى:-

١/٢ النقل الحرفى لمعلومات أو أفكار أو جمل أو مخططات من آخرين

دون

توثيقها.

٢/٢ عرض أفكار ومعلومات لآخرين مع تغيير الإسلوب والكلمات

ونسبته لنفسه.

٣-الانتحال الذاتى ويتمثل فى: أن يقوم الباحث بإعادة أفكار

له كتبها فى بحث آخر، وتقديمها فى عمل جديد دون

الإشارة إلى المصدر الأول، وبهذه الحالة يكون الباحث

منتحلاً لنفسه، وهذا لا يعفيه من المساءله.^١

وهذا وقد قسم " بيسلي" Beasley الانتحال إلى أربعة أقسام رئيسيه وهى:

أولاً : الانتحال العرضى أوبالصدفه **Accidental** : ويحدث نتيجة نقص

المعرفه بالانتحال وعدم الإلمام بأساليب الإستشهاد المرجعى المستخدمه.

^١ محمود الجندي. برامج اكتشاف الانتحال فى البيئة الرقمية المتاحة عبر الويب : دراسة مسحية تجريبية- المجلة الدولية لعلم المكتبات والمعلومات.٢(يونيو ٢٠١٤).. ص ١٤.

ثانياً: الانتحال غير المتعمد Unintentional : وفيه يؤثر الكم الهائل من المعلومات المتاحة على الأفكار بحيث يُمكن أن تأتي نفس الأفكار عن طريق تعبيرات منطوقة أو مكتوبة وكأنها تخص الشخص ذاته.

ثالثاً : الانتحال المتعمد Intentional : وهو فعل متعمد لنسخ عمل شخص آخر بالكامل، أو جزء منه دون الإشارة إلى مؤلفه الأصلي.

رابعاً : الإنتحال الشخصي Selfe plagiarism : وهو استخدام شخص ما لعمل منشور له في شكل آخر دون الإشارة للعمل الأصلي.

أما من حيث الممارسات الشائعة لأساليب الانتحال فهي كثيرة، إلا أن بعضها قد يتضمن مايلي:-

- النسخ واللصق : وهو نسخ نفس الكلمات لنص آخر.
- سرقة الفكرة : وهي استخدام مفهوم أو رأى مماثل لا يدخل ضمن المعرفة العامه.
- إعادة الصياغة : وهي تغيير بنية الجملة ، أو استخدام المترادفات أو إعادة ترتيب الجمل فى العمل الأصلي، أو التعبير عن نفس المحتوى بكلمات مختلفة.
- الإنتحال الفنى : وهو تمثيل أو تقديم عمل شخص آخر باستخدام وسائط مختلفة، مثل نص، أو صورته، أو صوت أو فيديو.
- إنتحال الأكواد: وهو استخدام كود برنامج ما، أو الخوارزميات أو الوظائف بدون تصريح أو الإشارة للمصدر.
- الاستخدام غير الصحيح لعلامات الإقتباس : وهو فشل في التحديد الدقيق للأجزاء المقتبسة من المحتويات.

- الإشارات المرجعية المضللة:وهى إضافة إشارات مرجعية لمصادر غير صحيحة، أو غير موجودة.
- الانتحال بالترجمة: ويُقصد به ترجمة المحتوى للغات الأخرى واستخدامه دون إشارة للعمل الأصلي.¹

ونلاحظ من خلال عرض التصنيفات السابقة للانتحال أنها متباينة فيما بينها حيث أن منها ما اتفق ومنها ما اختلف، بل هناك ما تقابل منها في جزئيات معينة، كما ان منها من لم يتقابل مطلقاً.

مبررات ظهور الانتحال في المحيط الرقمي:

- إن ظهور الإنترنت واستخدامها جعلها عرضة للسطو أو بمعنى أدق خلق فرصاً للهواة لاختراقها والسطو على ما تحويه من معلومات، الأمر الذي أدى إلى ظهور الجرائم الرقمية، والتي من بينها وباء الانتحال وفيروس السرقات العلمية، إلى جانب ذلك هناك عدداً من النقاط التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الانتحال وانتشارها ومنها:
- تطور وسائل ارتكاب الجرائم بشكل عام.
 - عدم وجود تشريعات رادعة للجرائم الرقمية ذات الأبعاد العلمية والفنية.
 - أن ضبط مثل هذه الجرائم يتطلب جهود كبيرة من قبل المتخصصين في المجال الأمني، والمعلوماتي معاً.
 - صعوبة توفير الشواهد والأدلة التي تدين الجناة بشكل قطعي.

¹ عماد عيسى صالح، أماني السيد محمد. دور المكتبات الأكاديمية في منع السرقات العلمية واكتشافها دراسة استكشافية لخدمات المكتبات وبرمجيات كشف الانتحال. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. ٢٤ (أبريل، ٢٠١٣). ص ٥٤، ٥٥. متاح على الرابط التالي : <http://www.academia.edu/٥٣٢٤٦٧٧/>

مما يطرح التساؤل والشكوك عن جدوى البحث العلمي الصادق، وتشجعهم سهولة الاقتباس، وانتشاره على انتهاج هذا الأسلوب المشين وغير الطبيعي أن مثل هذه السرقات العلمية لا تترك أي آثار على مسيرة البحث العلمي ولا تساهم في تقدمه وتبقى مهملة لا يشير لها عالم ولا يعترف بها باحث ولا تجد صدى إلا بين الجهلاء والمنتفعين منها، ومع هذا تزداد بازدياد الفساد السياسي والمالي والإداري في البلد فتصبح جزء لا يتجزأ من الحالة الاجتماعية العامة والتي تتمثل بعدم احترام السارق للمعايير العلمية والقيم الأخلاقية^١.

وإلى جانب ذلك يذكر محمود الجندي، جملة من المخاطر التي يجلبها الانتحال في طياته والتي تؤثر على عملية الاتصال العلمي، وتتمثل في :-

- ١- ضياع القدوة. فارتكاب مثل هذه الجريمة يجعل مرتكبها سارقاً مما يفقد البحث العلمي والعلماء الهيبة والتقدير التي يُضيفها عليهم المجتمع منذ بداية الاتصال العلمي حتى الآن.
- ٢- تدني مستوى التعليم وقلّة الإبداع و الإضافة : استشراف ظاهرة الانتحال واستحلالها من شأنه أن يُحجم دائرة الإبداع خوفاً من السطو على قرائح العقول دون عقاب أو حفظاً للحقوق، مما لا يشجع على التعليم الجاد، وبذلك فلا إضافة ولا إثراء للمعرفة البشرية.
- ٣- ترسيخ مبدأ الاتكالية واستباحة حقوق الآخرين يؤدي لانتهيار المجتمعات بشكل تدريجي.
- ٤- التشهير بالمنتحلين لا يكون قاصراً عليهم فقط، بل يتعداهم إلى النيل من سمعة المؤسسات التي ينتسبون إليها، مما يؤدي إلى تشويه سمعة ومكانة زملاء المؤسسة العلمية والأدبية.

^١ محمد الربيعي. أخطار السرقات العلمية. متاح على الرابط التالي :
<http://www.dw.de/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%80%D9%8A%D8%A9/a-16084261>

٥- السكوت على هذا النوع من الجرائم يعد تمكيناً للفوضى في المجتمع : فشيوع الجريمة دون رادع يجعل المجتمعات الحديثة متساوية مع مجتمع الغابة حيث لا قانون و لا عقاب والبقاء للأصلح.

كيفية تجنب الوقوع في دائرة الانتحال:

ولما كان الانتحال يمثل تلك الخطورة وغيرها ويتصف بهذه الشراهة من الجرائم كان لا بد وان يكون هناك عوامل مضادة حتى لا يقع الباح عن المعلومات في حُجر الانتحال، وشراهته، وهذه القواعد يلخصها أحمد الخطيب في الخطوات الخمس التالية:

١. اكتب ملاحظات واضحة ومناسبة أثناء إجراء عملية البحث، وعند مراجعة مذكراتك عليك أن تدرك إلى أي كاتب تعود كل كلمة أو فكرة أو مثال.
٢. اكتب المصدر الكامل على كل صفحة من المذكرات.
٣. أشر بوضوح في إقائك إلى كل الكلمات والأفكار والأمثلة التي ليست لك، وإذا استشهدت بمصدر في بداية إقائك، ومن ثم استخدمت فكرة أخرى لنفس المؤلف، فعليك إعطاء اسم المؤلف من جديد.
٤. حين تقوم بتلخيص أفكارك عليك ذكر أسماء مؤلفيها.
٥. عندما يكون لديك شك اذكر المصدر، ستكون في بعض الأحيان غير متأكد فيما إذا كان عليك ذكر المصدر أو لا، في هذه الحالة من الأفضل لك ذكره.^١

ويمكن إختصار الخطوات السابقة في الشكل الآتي:

^١ أحمد الخطيب، مرجع سابق.

تجنب عملية الانتحال

القواعد الخمسة

اكتب ملاحظات واضحة أثناء إجراء عملية البحث

اكتب المصدر الكامل على كل صفحة من المذكرات

أشر بوضوح إلى كل الكلمات والأفكار التي ليست لك

حين تقوم بتلخيص أفكارك عليك ذكر أسماء مؤلفيها

عندما يكون لديك شك اذكر المصدر

والجدير بالذكر أن ذكر المتكلمين للمصادر يضيف الميزتين التاليتين حيث أنه:
" يخدم الشخص نفسه لأن المتكلمين الذين يذكرون المصادر يقومون بزيادة مصداقيتهم أمام الجمهور، فعندما تستشهد بقول من كتاب أو مقالة أو مقابلة وتذكر اسم المؤلف أو المتكلم، فإنك ستظهر للجمهور بأنك أنت من قام بالبحث عن الموضوع وأنت على علم بما تتكلم عنه" كما أن الاعتراف بالمصادر يعبر عن صدقك، فالأفكار الجيدة والتي لا تنسى نادرة جداً، لذا فمن الواجب منح الشرف لكاتبها الأصلي.^١

ولتجنب الانتحال يجب تصديق كل معلومة، فعند أخذ فكرة أو رأي أو نظرية شخص آخر، أية حقائق، إحصاءات، رسوم بيانية ورسومات، والأقتباسات سواء أكانت مكتوبة أو منطوقة وخاصة بشخص آخر ينبغي إسنادها إلى أصحابها.^٢

^١ أحمد الخطيب. مرجع سابق.

^٢ Bloomington .Indian University. **Plagiarism: What It is and How to Recognize and Avoid It.**
Available At : <http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml>. visited in ٢٠١٥/٨/٢٠.

بالإضافة لذلك يوجد مجموعة من النصائح الخرى لتدنب الوقوع في دائرة الانتحال وهي:

نصائح لتجنب الانتحال:

- في كل مرة تقوم بطباعة المواد من الإنترنت تأكد دائماً من أنك تحصل على المصدر الكامل بحيث يمكنك الإستشهاد به في وقت لاحق.
- إذا كنت تستخدم بطاقات الملاحظة عند قراءة الكتب والمقالات الصحفية، تأخذ من الوقت لسرد المصدر الكامل بما في ذلك أرقام الصفحات على المقاطع التي قمت بنسخها.
- كلما قمت بقص ولصق من الإنترنت للوثيقة التي تقوم بإنشائها، إعطها لون آخر، وحينما تقوم بتبييض المسودة يمكنك أن تقرر إذا كان لديك الكثير من الإقتباسات المباشرة، ويمكنك إعادة صياغة الإقتباسات التي سلط عليها الضوء من قبل ، مع التصديق.
- لا تقترض أن هناك عدداً سحرياً من الكلمات أو الجمل التي يمكن إستعارتها دون ملاحظة المتهم بالسرقة الأدبية.
- لا تحرف النتائج ولا تدعي ملكية الأفكار.
- عند نسخ فقرات من النص ينبغي عمل حاشيه لذلك حتى يعلم القارئ أنك لست صاحب تلك الفقرات.
- إذا كنت تستخدم الكلمات بالضبط ، إستخدم علامات الإقتباس واستشهد بالمصدر.^١
- أذكر اسم الشخص في بداية الإقتباس، في الوسط، أو في نهايته استخدم علامات الإقتباس أي ضع العبارات المنقولة بين أقواس.^٢

وبالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من الإجراءات بإمكان الطالب إتخاذها لتجنب الوقوع في تهمة الانتحال :

على الطالب أن يدرك تمام الإدراك أن مقاله أوبحثه سيفحص بدقة للتأكد من خلوة من أية

^١ Plagiarism: What Is it?.P٣, ٤. Available At:

www.uky.edu/Ombud/Plagiarism.pdf.visited in ١٨/٦٨/٢٠١٥.

^٢ Payne,ThomasE.How to Protect yourself from Committing Plagiarism.P٤,٥. Available At :

www.uoregon.edu/~tpayne/EG٥٩٥/plagiarism.pdf?...visited in ١١/٩/٢٠١٥.

أمثلة للانتحال والتي إن وجدت ستؤدي حتماً إلى إتخاذ الجامعة إجراءات صارمة بحق الطالب. عادة تتضمن العقوبة التي تفرضها الجامعة في حاله كهذه إلغاء نتائج كافة الإمتحانات التي قدمها الطالب خلال الفصل الدراسي الذي جرى فيه الانتحال.¹

- تغيير موقفك حول استخدام الاقتباسات، فهل تظن أنك تستخدم الكثير من الإستشهادات، أم قليل منه؟ وهل تعتقد ما هي نظرة أساتذتك لك نحو ما تستخدمه من تلك الإقتباسات؟ فكثير من الطلبة يشعرون بقلق حول ما يستخدمونه من إستشهادات لذلك ينبغي إستخدام الإقتباس للتوضيح.
- تدوين الملاحظات الخاصة بكل مصدر وذكر البيانات البيلوغرافية الخاصه بها، بعد ذلك، حاول التفكير في ملاحظاتك كنوع من الفضاء الإنتقالي بين ما كنت قد قرأته، وبين ماتستعد لكتابته.²
- إجراءات بإمكان الكلية أو المعهد إتخاذها لتجنيب الطلاب إرتكاب خطأ الانتحال:-

- لفت إنتباه الطلاب إلى قواعد الجامعة المتعلقة بالانتحالوكيفية تجنبه وتجنب وتقديم المزيد من الإرشادات بهذا الخصوص.
- فحص مقالات أويحوث الطلاب بشكل دوري للتأكد من عدم وقوع أي حالة انتحال وذلك إما بإتباع الساليب التقليدية أو بإتباع الساليب الحديثة.
- تحزير الطلاب بخصوص الإجراءات التي قد تتخذها الجامعة وفق سياستها إذا ما ثبت أو إشتبه بقيام الطالب بالانتحال.

إجراءات بإمكان الجامعة إتخاذها للتقليل من الانتحال :-

- ١- تزويد الطلاب وموظفي الكليات المختلفة بنشرات تبين بوضوح ما تعتبره الجامعة إنتحالاً وكيفية تجنبه.
- ٢- لفت إنتباههم إلى العقوبات التي قد تفرضها الجامعة في حالات الانتحال.
- ٣- إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وحدة الأسلوب المستخدم في التعامل مع أي

¹ Heriot-Watt University: Student Guide to Plagiarism October ٢٠٠٥, (updated January ٢٠٠٦, June ٢٠٠٧, April ٢٠٠٨) . Available at: www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguide.pdf lastvisitedin ٢٨/٨/٢٠١٥.

UNC College of Arts & Sciences .Plagiarism. Available At: ^٢
/ <http://writingcenter.unc.edu/handouts/plagiarism>.visitedin ١١/٩/٢٠١٥.

حالة انتحال تحصل في الجامعة.

٤- اعتبار خيانة الطالب لثقة الجامعة أمراً بغاية الجدية وإجراء التحقيقات اللازمة

في حال الأشتباه بوقوع حالة انتحال لفرض العقوبات المناسبة إن تم إثباتها^١

الانتحال والاستثناءات المرتبطة بحق التأليف عبر الإنترنت:

لكي تتم عملية الانتحال، يتعين على الفرد القيام بالإستساخ الكامل لعمل محمي بواسطة قانون حق التأليف أو للجزء الجوهرى أو الأساسى منه أو بإجراء أية أنشطة أخرى محدودة على المادة المنتحلة كالتعديل مثلاً . ويوجد خلط بين المستفيدين فيما يتعلق بمعنى " الجوهرى أو الأساسى " وينبغى الاتفهم كلمة " الجوهرى " على أنها " الغالبية"^٢.

قد ذكر تشارلز أوبنهايم في نفس المصدر إختبار بسيط للحكم على عملية الاستساخ بمعنى أنه في حالة ما يكون على المؤلف فعله لإثبات أن الجزء المستسوخ من مؤلفه لإثبات حقه أمام القضاء، ثانياً هل أن الجزء المستسوخ كفيل بعدم رجوع القارئ للنص الأصلي أم لا؟ فحين تكون الإجابة بنعم تكون العديد من عمليات الإستساخ المتاحة على الإنترنت هي لأجزاء جوهرية من النص ومن ثم تعد إنتحالاً.

برمجيات كشف الانتحال:

كما جاءت الإنترنت بإتاحة المعلومات وسهولة تدفقها، الأمر الذي جلب في طياته شبح الجرائم المعلوماتية، والذي أصبح الانتحال كأحد صوره قائداً للمقاومة التي ترعب الإنتاج الفكرى والأبداع العقلى المنشور والذي ينشر على شبكة الإنترنت، فهي جاءت أيضاً بالدواء لمداواة ولوجزه من الجثرح الذي تسببت فيه للمؤلفين ولملكاتهم الذهنية، وهذا الدواء يتمثل في البرمجيات والمواقع والمحركات التي مهمتها التحري عن واقعات الانتحال، وسيكون حديثنا هنا قاصراً على النمط الأول من سبل الكشف عن السرقات العلمية، وهو برمجيات كشف السرقات

Heriot-Watt University: Student Guide to Plagiarism Created October ٢٠٠٥, ١ updated January ٢٠٠٦; July ٢٠٠٧; April ٢٠٠٨. Available at: www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguidearabic.pdf.visited in ٢٨/٨/٢٠١٥.

^٢ أوبنهايم، تشارلز؛ ترجمة : محمد إبراهيم حسن محمد. حقوق النشر الإلكتروني في بيئة الإنترنت : فرص البقاء وإحتمالات الإندثار. ص٣. متاح من خلال الرابط التالي :

www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/١٨.pdf

العلمية، تلك البرمجيات التي دعت الحاجة إلى ظهورها نظراً لما تعانيه البيئة الرقمية اليوم من إعتداءات.

المقصود ببرمجيات كشف السرقات العلمية:

" هي برامج حاسوبية فرض وجودها انتشار الانتحال في البيئة الرقمية، وعمل مضاهاة Matching بين النصوص الرقمية لاكتشاف أى تطابق، ومن ثم تحديد حجم هذا التطابق ومصدره في النصوص الخرى".¹

الأنواع والوظائف:

يمكن تقسيم برمجيات كشف الانتحال وفق محاور عديدة، منها :

- حسب بيئة العمل : وتشمل البرمجيات المعتمدة على الويب web-based (مثل : turnitin)، والبرمجيات المعتمدة على نظم التشغيل والتي يطلق عليها أحياناً تطبيقات الويندوز windows application (مثل : EVE٢)
- حسب طريقة أو أسلوب كشف الانتحال : وتشمل كشف الانتحال عن طريق محركات بحث الإنترنت فقط، والكشف اعتماداً على قواعد بيانات النصوص، والكشف باستخدام الاثنين معاً.
- حسب التكلفة : وتشمل البرمجيات التجارية، المجانية، مفتوحة المصدر.
- حسب نوع الملفات التي يدعمها : وتشمل الملفات التي تتعامل مع ملفات النصوص بكل أشكالها (txt, doc, PDF, rtf, etc)، وبرمجيات تدعم أشكال معينة من الملفات النصية، وبرمجيات تتعامل مع كيانات رقمية غيرا لنصوص (مثل : Jplag و MOSS لكشف انتحال أكواد المصدر للبرمجيات).

أما من حيث الوظائف الأساسية لبرمجيات كشف السرقات العلمية فهي كما يلي:

- ١- مضاهاة وثيقة بوثيقة أخرى أو بعدة وثائق وبيان أوجه التشابه والاختلاف، ونسبة التشابه بينهما.
- ٢- مضاهاة الوثيقة بوثائق أخرى اعتماداً على قواعد بيانات النص الكامل ومحركات البحث.
- ٣- إمكانية الإرسال المتعدد لنفس الوثيقة التي تم فحصها من قبل، وبعد إجراء الباحث للتعديلات المطلوبة لتقادي التشابه، وفحصها مرة أخرى.

¹ محمود عبد الكريم عبد العزيز الجندي. . برامج اكتشاف الانتحال في البيئة الرقمية المتاحة عبر الويب : دراسة مسحية تجريبية- المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات. ٢٤ (يونيو ٢٠١٤). ص ١٢.

- ٤- الحفاظ على خصوصية وسرية كل وثيقة يتم فحصها.
- ٥- إمكانية التعامل مع نظم إدارة المحتوى CMS، ونظم إدارة المحتوى LMS.
- ٦- المساعدة في إجراء تصويبات على ملف الوثيقة التي تم فحصها.
- ٧- تقديم تقارير بأشكال متعددة عن كل وثيقة يتم فحصها مع بيان نسبة الانتحال لكل وثيقة وربطها بالنص أو النصوص الأصلية المنقول منها.
- ٨- طباعة التقارير مع إمكانية حفظها في صيغة ملفات نصية.
- ٩- اختزان تقارير فحص الوثائق بحساب المستخدم.
- ١٠- مشاركة التقارير مع أفراد آخرين مسجلين ولهم حسابات على نفس البرنامج.
- ١١- إرسال إشعارات أو تنبيهات بالبريد الإلكتروني لإعلام المستخدم بانتهاء عملية الفحص وصدور التقرير.
- ١٢- التعامل مع الوثائق بأكثر من لغة.
- ١٣- التعامل مع أشكال متعددة من أشكال ملفات الوثائق (PDF, doc, docks,) (html, txt, rtf).
- ١٤- تنوع أساليب إرسال نص الوثيقة للبرنامج (بريد إلكتروني، قص ولصق، تحميل صاعد للملفات).
- ١٥- إمكانية استبعاد المواد المقتبسة في النص أثناء الفحص.
- ١٦- اختزان الوثائق المرسله لفحصها بالبرنامج بقاعدة بيانات مركزية أو على خادم محلي لفترة طويلة.^١

وأخيراً وليس آخراً أود أن أقول أن تزايد ظاهرة السرقات العلمية فى الفترة الأخيرة أثار اهتمام أساتذة الجامعات والباحثين الذين طالبوا بقانون رادع للحد منها فى الأوساط العلمية، مقترحين انشاء جهة خاصة بالبحث العلمى فى كل جامعة مهمتها اكتشاف اى سرقات ومعاقبة القائمين عليها بأشد العقوبات الممكنة^٢

^١ عماد عيسى صالح، أماني السيد محمد. مرجع سابق. ص ٢٠.

^٢ جريدة الجمهورية. أساتذة الجامعات يطالبون بقوانين رادعة لحمايتهم من ظاهرة السرقات العلمية. متاح على الرابط التالي : <http://www.el-wasat.com/portal/News-٥٥٦٠٣٤٥٤.html>

وفيما يلي عرضاً لبعض البرامج التي من شأنها القيام بالكشف عن واقعات الانتحال:-

✓ برنامج Doc Cop

- البرنامج من تصميم شخص يدعى "مارك"^١
- البرنامج متاح للإستخدام من قبل (الأكاديميون، المؤلفون، المحررون، الصحفيين ، المحاضرين، المشرفين، الباحثين ، الطلاب ، المعلمين).
- البرنامج يوفر التقارير ويرسلها عن طريق البريد الإلكتروني وهي قابلة للفتح في صيغة HTML,DOC
- يدعم ملفات Doc, Pdf
- ينبغي أن لا يتجاوز عدد الكلمات الوارده بالوثيقة عن ١٨٠ ألف كلمة.
- يجب أن يحتوي على ملفات نصية وليست الصور الممسوحة ضوئياً من المجلات أو المتب التي تحتوي على النص.^٢
- بسيط ، سهل الإستخدام.
- يتطلب إشتراك وتفعيل من خلال البريد الإلكتروني.
- يتيح فحص النصوص ومقارنتها بالمتاح عبر الإنترنت.
- إمكانية الوصول للنصوص المراد فحصها من خلال القص واللصق أو بنسخ ولصق الرابط URL.
- يتيح إمكانية فحص ثمانى ملفات مقابل ملف فى صيغتي Doc أو Pdf ، يجب ألا تقل كلمات الملف الواحد عن ٥٠ كلمة، ولاتزيد عن ٥٠٠٠٠ كلمة.
- مجاني، ولا يدعم البحث باللغة العربية.^٣
- على الرغم من أنه يأخذ دقائق لمقارنة نصك عبر الإنترنت إلا أنه يوفر لك التقرير بعد ساعه من التقديم.^٤

^١ https://www.doccop.com/faq.html#faq_١٧

^٢ <https://www.doccop.com/index.html>

^٣ محمود عبد الكريم عبد العزيز . برامج اكتشاف الانتحال في البيئة الرقمية المتاحة عبر الويب : دراسة مسحية تجريبية- المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات. ٢٤ (يونيو ٢٠١٤). ص ٢٥.

^٤ www.doccop.com

وفيما يلي شكل يوضح واجهة البرنامج

شكل (رقم ١) يوضح الواجهة الرئيسية لبرنامج Doc Cop (المصدر: www.doccop.com)

✓ برنامج Dupli checker

برنامج مجاني بدء إتاحتته منذ عام ٢٠٠٦.

خصائصه:-

- يتطلب التسجيل للإشتراك وفتح حساب.
- لا يدعم اللغة العربية.
- يصل للنصوص المراد فحصها من خلال النسخ واللصق أو من خلال كتابة الرابط URL أو من خلال تحميل Upload الملفات النصية.
- يرسل تقارير الفحص عبر البريد الإلكتروني للمشارك في ملف نصي
- يمكن استخدامه من قبل الطلاب المبتدئين والمحترفين.
- يقوم بتحليل الوثائق في لمح البصر، ويقدم تقارير إحصائية.
- يقوم البرنامج بتحليل كل جملة دخلت في مربع البحث، يمكن إدخال النص من خلال النسخ واللصق، ال URL، تحميل الملف.
- يتيح لغير المسجلين به عدد ٣ محاولات يومياً، ولكن مع زيادة الإقبال عليه أصبحت محاولته واحدة فقط لغير المسجلين، ويقوم بعرض النتائج على الفور بعد عملية الإدخال وذلك من خلال الضغط على زر " بحث " تحت خانة إدخال النص.
- وبالنسبة للمسجلين بالبرنامج فهو يمنحهم ٥٠ محاولة يومياً.
- الحد الأقصى للكلمات المدخلة في صندوق البحث ألف كلمة^٢.

^١ محمود عبد الكريم عبد العزيز الجندي. برامج اكتشاف الانتحال في البيئة الرقمية المتاحة عبر الويب : دراسة مسحية تجريبية-
المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات، ع٢ (يونيو ٢٠١٤)، ص٢٥.

^٢ http://www.duplichecker.com

شكل الواجهة الرئيسية للبرنامج

شكل (رقم ٢) يوضح واجهة استخدام برنامج Dupli checker (المصدر :
(www,duplichecer.com

✓ برنامج Copy scape

الخصائص :-

تجاري بدء عام ٢٠٠٤. البرنامج ملك لشركة Indigo stream technologies ltd

- مخصص لإكتشاف الإنتحال في المواقع الإلكترونية.
- يقدم خدمة الحماية من الإنتحال حيث يتوفر على عملية المسح اليومي لمواقع الإنترنت وإبلاغ المستفيد عبر بريده الإلكتروني بأى شبهة إنتحال لمحتويات موقعه الإلكتروني.
- يقدم للمشتركين عبرمواقعهم الإلكترونية لافقات تحذير لتحذير المنتقلين من أى محاولة انتحال.
- يقدم تقارير إكتشاف الإنتحال فوريه عبر موقع البرنامج.
- لا يدعم اللغة العربية.
- يقوم بالبحث من خلال الإعتماد على محركي بحث جوجل وياهو.
- يتيح لك البحث عن النسخ الخاصه بك من خلال شبكة الإنترنت
- عند تأمل واجهة الإستخدام سنجد أنه يقوم بالبحث من خلال URI
- يخبر المستفيد بعمليات الانتحال التي تمت لنصوصه^٢.

^١ <http://www.duplichecker.com>
^٢ <http://www.copyscape.com/about.php>

الشكلان التاليان يوضحان واجهة استخدام البرنامج

شكل رقم (٣) يوضح واجهة استخدام البرنامج (المصدر: www.copyscape.com)

شكل رقم (٤) يوضح واجهة استخدام البرنامج (المصدر: www.copyscape.com)

✓ برنامج Catch it first

بدء هذا البرنامج سنة ٢٠٠٢م.

خصائصه:-

- يتطلب التسجيل للإشتراك وفتح حساب.
- التسجيل يمنح المستخدم ثلاث محاولات مجانية في اليوم الواحد.
- يدعم اللغة العربية.
- يصل للنصوص المراد فحصها من خلال النسخ واللصق في حدود ٢٠٠.٠٠٠ حرف.
- يرسل تقارير الفحص عبر البريد الإلكتروني للمشارك في ملف نصي.
- يحتفظ بالبروفایل الخاص بكل مشترك ويحتفظ بسجل نشاط لكل حساب.
- يوفر دعم فني من خلال البريد الإلكتروني للمشارك.^١

^١ محمود عبد الكريم عبد العزيز الجندي. برامج اكتشاف الانتحال في البيئة الرقمية المتاحة عبر الويب : دراسة مسحية تجريبية- المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات، ٢٤ (يونيو ٢٠١٤)، ص ٢٤.

شكل يوضح واجهة استخدام البرنامج:

شكل رقم (٥) يوضح الشاشة الرئيسية لبرنامج Catch it first
(المصدر.: www.catchitfirst.com.)

٤٤ النتائج والتوصيات

يمكن بلورة أبرز الإستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة في النقاط التالية:

- أن هناك تباين واختلاف في تعريف مصطلحي الانتحال ، والسرقات العلمية، إلا أنه قد تبين أن السرقات العلمية مفهوم شامل وأن الانتحال أحد أنماطها كما أن المفهومين تقابلا في ركيزه أساسية وهي الإستيلاء على أعمال الآخرين وإدعاء ملكيتها.
- تعددت أنماط الانتحال وفقاً لأختلاف وجهات النظر حول تصنيفه.
- أن عدم وجود تشريعات رادعه للحد من ظاهرة الانتحال أدى إلى تفاقمها.
- أن هذه الظاهرة تسبب مخاطر جمة على النهوض بالبحث العلمي وتعيقه.
- تقع على عاتق الكليات والجامعات مسئولية كبرىه تجاه التصدي لظاهرة الانتحال.
- على الرغم من وجود العديد من برمجيات كشف الانتحالات العلمية على شبكة الإنترنت إلا أن الكثير من الباحثين ليسوا على دراية وعلم بها مما يجعلهم يقعون في فخ الانتحال.
- وأخيراً أن هذه البرامج منها ماهو تجاري ومنها ماهو مجاني، كما أن منها من يدعم اللغة العربية ومنها ما لا يدعمها، إضافة إلى أن هذه البرامج أجنبية.

وبناءً على ما تقدم توصي الباحثة بالآتي:

- محو الأمية الأخلاقية للباحثين، وذلك بعمل دورات تدريبية وإقامة الندوات بشأن أخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية.
- رفع كفاءة ووعي الباحثين بأنماط الانتحال المختلفة حتى لا يقعون تحت طائلته.
- توعية الباحثين والمشرفين على الرسائل العلمية بوجود مثل هذه البرمجيات لتمكينهم من استخدامها والتحري عن واقعات الانتحال للأعمال التي بين أيديهم.

- ينبغي أن يكون للقانون دوراً نافذاً للتصدي لهذه الظاهرة.
- ينبغي أن تسن الجامعات قوانيناً للحد من هذه الظاهرة كأن تقوم بسحب شهادات من يُثبت بأنهم قاموا بأفعال انتحالية في أعمالهم، أو عدم منحهم الدرجة العلمية من وراء أعمالهم هذه.
- ولكي تستطيع الجامعة تحقيق التوصية السابقة لابد وأن يكون لديه برنامجاً يقوم على عملية كشف الانتحالات العلمية ليستخد في - التحري عن واقعات الانتحال في الأبحاث العلمية، الرسائل العلمية، بحوث الترقيات)، وأي فرد يثبت قيامه بالانتحال في هذه الأعمال يعاقب فوراً.
- ونوصي بصدد البرامج التي تم عقد المقارنة بينها بضرورة تصميم موقع أوبرنامجاً عربياً ليكون مهمته التحري عن واقعات الانتحال التي اتم ويكون مؤهلاً للإستخدام من قبل : المعلمين ، الأساتذة والمشرفين، الطلاب، المحررين، الناشرين.

وبتحقيق هذه النقاط نكون قد وصلنا إلى بيئة خالية من التلوث العلمي الذي يسببه وباء السرقات العلمية، وهذا لتحقيق متطلبات الأعتاماد الدولي وصولاً إلى التعاون الدولي.

قائمة المراجع:

أولاً المراجع العربية:-

- ١- أحمد الخطيب. الانتحال (plagiarism) . متاح على الرابط التالي :
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.html?id=٢٠
- ٢- أحمد فايز أحمد سيد.(٢٠٠٣). الاستخدام العادل لحق التأليف في عصر المعلومات : دراسة مقارنة لنماذج من الدول المتقدمة والنامية. (أطروحة ماجستير). جامعة القاهرة - فرع بني سويف. كلية الآداب . قسم الوثائق والمكتبات.
- ٣- أوبنهايم، تشارلز؛ ترجمة : محمد إبراهيم حسن محمد. حقوق النشر الإلكتروني في بيئة الإنترنت : فرص البقاء وإحتمالات الإندثار. متاح من خلال الرابط التالي :
www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/١٨.pdf
- ٤- الاقتباس العلمي : الأنواع، الضوابط، الشروط. متاح على الرابط التالي :
www.ut.edu.sa/documents/.../٧٢٨٩٨٤d٣-١c٧٦-٤٠e٨-٩٢١٢-٢f٠١d٣d٢db٤.pdf
- ٥- البحوث الأكاديمية للأطراف الأخرى. متاح على الرابط التالي :
<http://turnitin.com/ar/resources/research>
- ٦- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة التقويم والجودة). السرقة العلمية : ماهى ؟ وكيف تجنبها؟. ٢٠١٤. ص ٨. متاح على الرابط التالي :
<https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/.../٠٨.pdf>
- ٧-جريدة الجمهورية. أساتذة الجامعات يطالبون بقوانين رادعة لحمايتهم من ظاهرة السرقات العلمية. متاح على الرابط التالي :
<http://www.el-wasat.com/portal/News-٥٥٦٠٣٤٥٤.html>
- ١- ذياب موسى البداينة . الإرهاب المعلوماتي (التعريف - المفهوم - المجالات - النتائج). متاح على الرابط التالي :
repository.nauss.edu.sa/.../discover?..

٢- رسالة الجامعة. سرقة البحوث والرسائل العلمية... هل وصلت إلى حد الظاهرة. متاح

على الرابط التالي : <http://rs.ksu.edu.sa/٣٤١٤٣.html>

٣- سالم محمد بن سالم. السرقات العلمية في البيئة الإلكترونية : دراسة للتحديات والتشريعات المعنية بحماية حقوق التأليف. المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات. ٧ إبريل ٢٠١٠. متاح على الرابط التالي :

<http://www.scribd.com/doc/٣٠٤٣٢٦٧٤/%D8%A7%D9%A4%D8%B3%D8%B1%D9%A2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%A4%D8%B9%D9%A4%D9%A5%D9%8A%D8%A9-%D9%A1%D9%A9-%D8%A7%D9%A4%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%A4%D8%A5%D9%A4%D9%A3%D8%AA%D8%B1%D9%A8%D9%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%A4%D9%A5-%D9%A5%D8%AD%D9%A5%D8%AF-%D8%A8%D9%A6-%D8%B3%D8%A7%D9%A4%D9%A5#scribd>

٤- _____ . السرقات العلمية قضية تهدد أمن المعلومات.

دراسات المعلومات، ٦٤ (سبتمبر ٢٠٠٩). ص ١. متاح من خلال الرابط التالي :

<http://journals.psiscs.com.sa/index.php/ijs/article/view/١٦٠>

٥- عبد الرؤوف المناعمة. السرقات العلمية التعريف وطرق الكشف . متاح على الرابط

التالي : <http://research.iugaza.edu.ps>

٦- عماد عيسى صالح، أماني السيد محمد. دور المكتبات الأكاديمية في منع السرقات العلمية واكتشافها دراسة استكشافية لخدمات المكتبات وبرمجيات كشف الانتحال. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. ٢٤ (أبريل، ٢٠١٣). ص ٤، ٥. متاح على الرابط التالي : <http://www.academia.edu/٥٣٢٤٦٧٧>

٧- محمد الربيعي. أخطار السرقات العلمية والتزوير في الأطاريح والبحوث. متاح على الرابط

التالي : <http://www.kitabat.info/subject.php?id=٢٧١١٣>

٨- _____ . أخطار السرقات العلمية. متاح على الرابط التالي :

<http://www.dw.de/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%A4%D8%B3%D8%B1%D9%A2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%A4%D8%B9%D9%A4%D9%A5%D9%8A%D8%A9/a-١٦٥٨٤٢٦١>

٩- محمود عبد الكريم عبد العزيز الجندي. برامج اكتشاف الانتحال في البيئة الرقمية المتاحة عبر الويب : دراسة مسحية تجريبية- المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات. ٢٤ (يونيو ٢٠١٤). ص ١٢. متاح من خلال الرابط التالي :

http://mahmoudelgendy.blogspot.com.eg/٢٠١٥/٠٢/blog-post_٤٣.html

- ١٠- المنظمة العالمية للملكية الفكرية : اللجنة الإستشارية المعنية بالإنفاد. تجربة الولايات المتحدة في التصدي لإنتهاك الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت. ٢٠١٤.. متاح من خلال الرابط التالي :

www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/wipo_ace.../wipo_ace_9_22.docxv

ثانياً المعاجم والقواميس

- ابن منظور. معجم لسان العرب. متاح على الرابط التالي :
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8145&idto=8145&bk_no=122&ID=8156
- قاموس مريام وبستر. متاح على الرابط التالي :
<http://www.merriam-webster.com/dictionary/plagiarism>
- معجم المعاني - معجم عربي عربي - . متاح على الرابط التالي :
<http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84>
- قاموس المعاني - قاموس عربي إنجليزي - . متاح من خلال الرابط التالي :
<http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/theftvisitedin19/8/2015>

ثالثاً المواقع الإلكترونية:

١. https://www.doccop.com/faq.html#faq_17
٢. <http://www.copyscape.com/about.php>
٣. www.doccop.com
٤. <http://www.duplichecker.com/>

١- Bloomington .Indian University. Plagiarism: What It is and How to Recognize and Avoid It. Available At :

<http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml>.

٢- C.Barnbaum. PLAGIARISM: A Student's Guide to Recognizing It and Avoiding It. Available At

http://www.valdosta.edu/~cbarnbau/personal/teaching_MISC/plagiarism.htm.

٣- Directive ٢٠٠٠/٣١/EC of the European Parliament and of the Council of ٨ June ٢٠٠٠ on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce') . *Official Journal L ١٧٨ , ١٧/٠٠*. Available at :

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:٣٢٠٠٠L٠٠٣١:EN:HTML>

٤- Heriot-Watt University: Student Guide to Plagiarism October ٢٠٠٥, (updated January ٢٠٠٦, June ٢٠٠٧, April ٢٠٠٨) .

Available at: www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguide.pdf

٥- Indian University. What is Turnitin, and how does it work?. Available At : <https://kb.iu.edu/d/arjt>.

٦- Payne, Thomas E. How to Protect yourself from Committing Plagiarism. P٤,٥. Available At :

www.uoregon.edu/~tpayne/EG٥٩٥/plagiarism.pdf?...

٧-Plagiarism.

<http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism>

٨-Plagiarism : What Is it?. Available At :

www.uky.edu/Ombud/Plagiarism.pdf. visited in ١٨/٦٨/٢٠١٥.

٩-Plagiarism Prevention, Online Grading, and Peer Review in One Easy-to-Use service. Available

on http://turnitin.com/en_us/what-we-offer.

١٠-Turnitin. Available at : <http://turnitin.com/ar/> `

١١-Turnitin. Available at http://turnitin.com/en_us/what-we-offer/faqs. .

١٢-Turnitin: What we offer. Available At: http://turnitin.com/en_us/what-we-offer.

١٣-Types of plagiarism. Available At :

<http://www.plagiarismchecker.net/types-of-plagiarism-٢.php>

١٤-UNC College of Arts & Sciences .Plagiarism. Available At:

[/http://writingcenter.unc.edu/handouts/plagiarism](http://writingcenter.unc.edu/handouts/plagiarism).

١٥-University Leicester.What is Turnitin. Available At :

<http://www٢.le.ac.uk/offices/itservices/ithelp/services/blackboard/assignments-and-grades/turnitin/what-is-turnitin>

١٦-University of Essex. Plagiarism and how to avoid it. Available At:

https://www.essex.ac.uk/plagiarism/docs/Plagiarism_and_how_to_avoid_it_2009.pdf